

*Г.М. Агєєва, к.т.н., старший науковий співробітник
Національний авіаційний університет*

БУДІВЛЯ АЕРОВОКЗАЛУ ЯК ВЗІРЕЦЬ АРХІТЕКТУРИ МОДЕРНІЗМУ

Архітектурне середовище інфраструктури авіаційного транспорту налічує об'єкти, які окрім основних технологічних функцій виконують й додаткові функції. Серед останніх – формування сталого образу забудови аеропорту, який сприяє його пізнаванню як головних воріт міста та країни в цілому.

Багато років ці функції у Міжнародному аеропорту (далі – МА) «Бориспіль» виконував аеровокзал (сучасний термінал В). Його планувальні та конструктивні рішення були інноваційними для періоду проектування та будівництва (1959 – 1965 рр.).

Будівля аеровокзалу:

- є взірцем архітектури модернізму (1960-1990-і роки);
- побудована за індивідуальним проектом, розробленим державним інститутом з проектування «Київпроект» за участю зонального науково-дослідного інституту експериментального проектування (КиївЗНДІЕП), проектного інституту «Промбудпроект» та ін.;
- впродовж понад 50 років експлуатації зазнала перепланувань,

реконструкцій, модернізацій та консервації.

До складу авторського колективу розробників проекту входили відомі архітектори А. В. Добровольський [1, с. 152], О. І. Малиновський, Д. П. Попенко, Ю. М. Євреїнов, інженери-конструктори З. Апельцин, Л. Г. Дмитрієв Г. Б. Гільман, М. Л. Панич, А. Н. Ярмоленко та ін.

Складники вітчизняної спадщини архітектури модернізму є об'єктами дослідження та переосмислення. До цих процесів залучаються міжнародні та вітчизняні спеціалізовані організації, громадські активісти тощо. Зокрема, у межах громадського проекту створена та постійно оновлюється карта спадщини архітектури модернізму, яка охоплює всю територію України.

Київська частка спадщини представлена 70 об'єктами, серед яких складники інфраструктури авіаційного, автомобільного, рейкового (залізниця), річкового, спеціалізованого (фунікулер) та підземного транспорту. Будівля аеровокзалу МА «Бориспіль» – одна з них [2, с. 1].

Дослідження матеріалів бібліотечних, архівних та приватних зібрань;

нормативної бази у галузі будівництва; проектної та експлуатаційної документації дозволили простежити динаміку змін та розвитку технологічних, планувальних, конструктивних та інженерних рішень аеровокзалів – від пасажирських павільйонів до аеровокзальних комплексів.

Виявлені та оцінені унікальні для того часу пропозиції щодо організації технологічних процесів обслуговування пасажирів, наземного забезпечення їх відповідними будівлями та спорудами, зокрема закритими посадковими галереями, відкритими терасами з функціями оглядових майданчиків, зовнішніми та внутрішніми пандусами [3, с. 403].

Оцінений вплив світової практики на формування технологічних схем, планувальних, конструктивних та інженерних рішень аеровокзалу в МА «Бориспіль».

Виявлені особливості індивідуальних підходів до розв'язання складних завдань об'ємно-просторової організації аеровокзального комплексу та формування його виразного архітектурного образу; створення та посилення психологічного ефекту від перебування в аеровокзалі; впровадження передових для того часу індустриальних методів виробництва та монтажу збірних залізобетонних конструкцій, зокрема оболонки подвійної додатньої кривизни для перекриття зальних приміщень [4, с. 14] тощо.

Визначені особливості планувальних та конструктивних рішень об'єкта інфраструктури авіаційного транспорту, які дозволили на етапах проектування та будівництва задовольнити соціальний запит на створення комфортних умов обслуговування масових пасажироперевезень, забезпечити вільний доступ відвідувачів до найкращих видових точок спостереження за подіями і процесами на пероні та летовищі [3, с. 403].

Отримані результати мають практичну значущість та можуть бути використані:

- для вивчення та розв'язання проблем розвитку та управління аеровокзальними комплексами, до складу яких входять об'єкти із різними ресурсними і культурологічними потенціалами, що потребують подовження життєвого циклу;
- для розв'язання проблем збереження, розконсервації та подальшої технічної експлуатації об'єкта, якій перебуває у стані консервації;
- для виключення умов непоправних втрат взірців архітектури модернізму в середовищі інфраструктури авіаційного транспорту.

Використані джерела:

1. Ковешнікова О. В. Творчість А. В. Добровольського в контексті розвитку архітектури України 1930-1980-х років: дис. ... канд. арх. : 18.00.01. Київ, 2020. 280 с.
2. Ващук М. У Києві створили мапу архітектури модернізму. The Village Україна : веб-сайт. URL: <http://surl.li/riiqq> (дата звернення: 06.11.2024).
3. Agieieva, G. (2023). Visitors' Terraces as Components of the Urban Environment of Airports. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds) Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations. ICBI 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 299. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-031-17385-1_31
4. Агєєва Г. М. Оболонки подвійної додатньої кривизни в архітектурі будівель транспортних вузлів Києва. Архітектура історичного Києва. Історія – теорія – практика: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листопада 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 14–15. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44722>

А.О. Барилюк, здобувач вищої освіти,

С.Я. Пісьо, старший викладач

Львівський національний університет природокористування

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В АРХІТЕКТУНІЙ ОСВІТІ

Архітектурна освіта перебуває на перехресті технологічних змін, екологічних викликів і соціальних трансформацій. Сучасні архітектори мають не лише володіти традиційними знаннями та навичками, але й бути підготовленими до роботи в умовах цифрової революції, глобалізації та необхідності сталого розвитку. Це вимагає перегляду традиційних освітніх методів та впровадження нових підходів, які відповідають сучасним вимогам професії.

Актуальність. Сучасні виклики, такі як зміни клімату, швидка урбанізація та зростання попиту на високотехнологічні рішення, вимагають від архітекторів нового

рівня знань та компетенцій. Традиційні методи навчання вже не можуть повністю задовольнити потреби ринку, тому виникає потреба в оновленні архітектурних освітніх програм [2]. Інтеграція цифрових технологій, міждисциплінарність, акцент на сталий розвиток і практично орієнтоване навчання стали ключовими компонентами для підготовки архітекторів нового покоління.

Мета дослідження. Метою даного дослідження є аналіз сучасних підходів в архітектурній освіті та їхнього впливу на підготовку фахівців, здатних ефективно працювати в умовах сучасних викликів.

Київська міська рада
Київська міська державна
адміністрація

Департамент економіки
та інвестицій

КНДУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА

II Всеукраїнська науково-
практична конференція
з міжнародною участю

ПРОКИЇВ

СЕКЦІЯ 05

БУДІВНИЦТВО. АРХІТЕКТУРА. МІСЬКЕ ПЛАНУВАННЯ

